

UCH BUYUK DAHO

Nasiba Jumayevna Yarashova

Navoiy innovatsiyalar universiteti kafedrası professori v.b., f.f.d. (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11096298>

Annotatsiya. *Har giyoh-u har bir gulga jon baxshida etadigan bir unsur suv bo'lsa, insonning ikki dunyosini yorituvchi mashala adabiyotdir. Vaholanki, u dunyoni yaratdi. Kezi kelsa dunyo o'zgartirishga qodir bo'lgan ruhiyatni bezadi. Insonni o'zgartirdi. Tugal fikrni aytadigan bo'lsak, adabiyot butun bashariyatni o'z tizimida ushlay oladigan kuchdir. Xo'sh, adabiyot qachon adabiyot bo'ldi. U qachon shunday qudratli kuch bilan qoldi.*

Kalit so'zlar: *Adabiyot, til, bashariyat, qudratli ma'naviy kuch.*

THREE GREAT GENIUS

Abstract. *If water is an element that gives life to every flower, then the torch that illuminates the two worlds of man is literature. However, he created the world. Sometimes the world adorns a mind capable of change. It changed a person. In short, literature is a force that can hold the whole of humanity in its system. Well, when did literature become literature. When did he stay with such a powerful force.*

Keywords: *Literature, language, humanity, powerful spiritual force.*

ТРИ ВЕЛИКИХ ГЕНИЯ

Аннотация. *Если вода – это стихия, дающая жизнь каждому цветку, то литература – это факел, освещающий два мира человека. Однако он создал мир. Иногда мир украшает разум, способный к переменам. Это изменило человека. Короче говоря, литература — это сила, способная удержать в своей системе все человечество. Ну и когда же литература стала литературой? Когда он успел остаться с такой мощной силой?*

Ключевые слова: *Литература, язык, человечность, мощная духовная сила.*

Ilk adabiyot Odam ato davridan yartilgan deb qarasak, yillar davrlar, o'tib adabiyot chinakam, qudratli adabiyot bo'ldi. Uning qudratini oshirgan ADABIYOT yaratuvchilari sifatida turli tosh bitiklarini tarixiy yodgorlik bo'lishiga hissa qo'shgan insonlar, Yusuf Xos Hojib, A.Yugnakiy, Otoi Yassaviy, Sakkokiy, Firdavsiy, Abulg'oz Bahodirxon, Ubaydullaxon, A.Navoiy, Bobur, keyingi davrlarda esa Emil Zolya, G.De Mopassan, Bulgakov, Remark, Kafka, Joyes, Said Ahmad, O'tkir Hoshimov va boshqa ko'plab ijodkorlar o'zlarning zalvorli mehnati va iste'dodlari ila adabiyotning rivojiga hissa qo'shganlar. To'g'ri, shunday vaqtlar bo'ldiki, siyosat,

ijtimoiy hayot adabiyotni “zug‘um”ga oldi. Dunyo egalari adabiyot hayotni boricha ko‘rsatishini xoxlashmadi.

Ularning nazdida, adabiyot ular istagan narsani ko‘rsatsin. Hayot doim “oq” bo‘lsin.

“Oq”larsiz hayotni ko‘rsatganlar har qaysi davrda ham to‘siqqa uhradilar. Bunday insonlarga Firdavsiy, Remark va Bulgakovlarni ko‘rsatish mumkin.

O‘zbek adabiyoti jahon adabiyoti ravnaqiga ulkan hissa qo‘shgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunki bizning adabiyotda Navoiy, Bobur, Muqimiy singari she‘riyat ustunlari mavjud.

Ularning ijod namunalari butun adabiyot ixlosmandlarining ruhiga jon ato etadi. Ular yaratgan meros shunchalar ulkanki, ularning hali ochilmagan qirralari, tahlil talab meroslari bisyor.

Jumladan, Navoiy bobomizning meroslarini oladigan bo‘lsak, bu meros millatning eng bebaho boyligidir. Navoiy asarlarida har bir maslada yechim bor, hayotning har qanday davrida, har qanday sharoitda bir to‘g‘ri yo‘l ko‘rsata oladi. Bu yo‘l faqat adolat, to‘g‘rilik, rostgo‘ylik maslagini tutganlar uchun. Misol uchun “Xamsa” tarkibidagi ilk doston ham aynan ana shu kabi masalalarga bag‘ishlangan.

Biri-aning ne‘matig‘a shukr erur,

Kimsaki, shukr aylasa ko‘prak berur.

Yuqorida keltirilgan misralar “Hayrat ul-abrorda”gi “Salotin” bobidan olingan bo‘lib, Navoiy bunda Gado ham, Shoh ham shukr qilmog‘i haqida fikr yuritadilar. Olloh bergan iste‘dod tufayli bobomiz turli janrlarda ijod qildilar. Aruzning o‘n oltita janrida o‘z o‘lmas asarlarini yaratdilar. Do‘st-u birodarlariga bag‘ishlab holotlar yozdilar. Adabiyotshunoslik nazariyasiga oid “Majolis-un nafa’is”, “Muhokamat ul-lug‘atayn”, tilshunoslikka oid “Sabbat ul-abhur”, tarixiy yo‘nalishda “Tarixi mulki ajam” va “Tarixi anbiyo va hukamo” va hamda turli janglarni o‘z ichiga olgan hajman katta bo‘lgan asar “Chor devon”ni yaratdilar. Undan ishqiy, may tarifiidagi g‘azallar, tarjiband va tarkibandlar, musaddas va musammanlar, Husayn Boyqaro ta‘rifida bitilgan qasida, ruboiy, tuyuqlarni, hajman u qadar katta bo‘lgan ibratli, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan fard-u qita‘lar o‘rin olgan. Misol uchun, quyida keltiriladigan fard ham o‘zida axloqqa oid g‘oyani ilgari suradi:

Ablah ani bilki, olamdan baqo qilg‘ay ta‘ma,

Ahmoq ulkim, olam ahlidan vafo qilg‘ay ta‘ma.

Hazrat Alisher Navoiyning yana bir ulkan xazinalaridan biri bo‘lgan “Xamsa” Nimoziy “Panj ganj”iga javoban yozilgan. Uning ilk dostoni yuqorida aytganimizdek, turli odob-axloq masalasini o‘zida qamrab olgan. Bundan tashqari, keyingi dostonlarda ham axloqiy masalalar, komil inson g‘oyasi kabilar ustunlik qiladi. “Xamsa” dostonidagi Farhodni komil inson sifatida

taniymiz. Komil inson Farhoddek turli to'siqlarni yengib o'tmog'i darkor. Shu o'rinda Navoiy bobomizning aql durdonalariga tan bersak arziydi. Misol uchun, Farhod Shirinni oyinayi jahonda ko'rib oshiq bo'ladi, bundan tashqari, u ko'zguda o'zini ham ariq qaziyotgan holda ko'radi. Bu bugun biz tomosha qiladigan oyinayi jahon-telvizordir. Ha, bobomizning asarlarini qanchalik ko'p mutolaa qilib, uning ichiga kirib, mohiyatini anglar ekanmiz, hayotni boshqacha tasvirda ko'ra boshlaymiz.

Navoiyga shogird yana bir daho bobomiz Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzodirlar. U kishining shoxlik va shoirlik faoliyatlari davomida Navoiy ijodiga ko'p marotaba murojaat qilganlar va shunga tayanib ish ko'rganlar. Bobur Mirzo Navoiy ijodiga shunday ta'rif beradilar: "...hech kim oncha xo'p va ko'p yozg'on emas". Lekin kezi kelganda ustozidan o'tmagan shogird shogirdmas deganlaridek, Bobur ham ustozini Navoiy asarida kuzatgan aruz vaznidagi ba'zi xatoni o'z asarida "oncha yanglish" deb mulohaza yuritadi. Bundan ko'rinadiki, Bobur turli sarson sargardonlikda yursa-da, turkiy til asoschisi, o'z ona tilida bitilgan asarlarga befarq bo'lmagan.

Yurtdan olisda ham o'z yurtiningni tuprog'ini qumsab uni yod etish ham asl insoniylik fazilatidir.

Ma'lumki, Bobur Mirzo o'z yurtiga qaytishni qanchalik orzu qilmasin, qanchalik harakat qilmasin, lekin uning chekiga Hindistonni boshqarish tushdi.

*Tole yo'qi jonimg'a balolig' bo'ldi,
Har ishniki ayladim, xatolig' bo'ldi.
O'z yerni qo'yib, Hind sori yuzlandim,
Yo Rab, netayin, ne yuz qarolig' bo'ldi.*

Boburning aksar she'rlariga ahamiyat beradigan bo'lsak ularda asosiy mavzu yurt sog'inchi hamda alamli iztirob. U yana bir g'azalida o'zining tuprog'ini olib ul yorning ko'chalaridan aylantirishlarini so'raydi.

Bu joyda muqim bo'lolmagan shoir Bobur shoh sifatida turli yurtlarda sargardon bo'ldi.

Yaqinlaridan judolik yosh Boburning boshiga ko'plab tashvishlarni soldi. O'zi aytganidek, "G'urbat bu umrni kam qiladi" Haqiqatda, tinimsiz iztiroblar, sargardonliklar, xalq tashvishi, ulamolar xatti-harakati ham Boburning umrini kam qildi. Va shoir endi ijodiy kamol bosqichida vafot etadi:

*Hijron qafasida jon qushi ram qiladur,
G'urbat bu aziz umrni kam qiladur.
Ne nav bitay firoq-u g'urbat sharhin,
Kim ko'z yoshi nomaning yuzin nam qiladur.*

She'riyatimizning yana bir yorqin vakili Muqimiydir. Inson zoti umri davomida ko'plab qiyinchiliklarga duch keladi va ular insonni toblaydi, vaqti kelib esa o'rini topishiga ko'maklashadi. Shoirning hayoti shunday davrda to'g'ri kelib qoldiki, bu davrda oila boqish, pul topish mushkul davr bo'lib qoldi. Jamiyatdagi qiyinchiliklar, moddiy ahvoli shoirning shaxsiy hayotiga ham o'z ta'sirini ko'rsatamay qolmadi. Oilada notinchlik boshlandi, rafiqasi tashlab ketdi.

Har tamonlama siniq muhit shoirni tang ahvolga soldi. Shoir paromda pattachilik qila boshladi. Hazrat madrasasidan hujra olib kun kechirdi. Shunday bo'lsa ham, ijod davom etdi.

Shoirning she'rlariga e'tibor beradigan bo'lsak, ularning aksariyati ezilgan xalq, xalqning tashvishi namoyon bo'lgan. Muqimiy she'rlarini tushkunlik, hayotdan norozilik ohangida yozilibgina qolmay, ularda hayotning qadriga yetish, uni yaxshilash, yaqinlar diydori bilan o'tkazish tarafdori hamdir.

*Ey yaxshilar, kelaylik, bir joyga yig'ilylik,
O'ynaylik, kuylaylik, omon bo'laylik.*

MODERN SCIENCE
& RESEARCH